

INGLIZ TILIDA YIRTQICH HAYVONLAR NOMLARINING LINGVISTIK MOTIVATSIYASI VA NOMINATSIYA ASOSLARI TAHLILI

Xidirova Maxfuza Amirkulovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti katta o‘qituvchisi

m.xidirova@dpi.uz

tel:+998975538968

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17627486>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilidagi yirtqich hayvonlar nomlarining lingvistik motivatsiyasi tahlil qilinadi. Tadqiqotda zoonimlarning semantik, morfologik va etimologik xususiyatlari o‘rganilib, ularning shakllanishida xalq og‘zaki ijodi, madaniy qadriyatlar hamda metaforik tafakkurning o‘rni yoritilgan. Shuningdek, yirtqich hayvon nomlarining ingliz va o‘zbek tillaridagi motivatsion farqlari qiyosiy tahlil asosida ko‘rsatilib, leksik birliklarning milliy-madaniy mazmuni aniqlangan. Maqolada hayvon nomlarini yaratishda semantik model, struktur qolip va nominatsion mexanizmlarning o‘zaro aloqadorligi ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: zoonim, lingvistik motivatsiya, nominatsiya, semantika, yirtqich hayvon, metafora, etimologiya, qiyosiy tahlil, madaniy konnotatsiya.

Kirish. Til nafaqat aloqa vositasi, balki inson tafakkurining borliqni anglash va tartibga solishdagi asosiy qurolidir. Bu jarayonning markazida nominatsiya hodisasi turadi. Nominatsiya – olamdagi predmet, hodisa va mavjudotlarga nom berish orqali ularni lingvistik tizimga kiritishning murakkab va ko‘p qirrali jarayonidir. U shunchaki atashdan iborat bo‘lmay, o‘zida anglash, tushunish va ma’lum bir belgilarni tanlab olishni mujassam etadi. Biroq, nom berish hech qachon tasodifiy yoki o‘z-o‘zidan yuz bermaydi. Har bir nom ortida muayyan bir motivatsiya – nomlash uchun turtki bo‘lgan asos, sabab yoki belgi yotadi. Motivatsiyaning asosiy vazifasi – nom va u ifodalayotgan tushuncha o‘rtasida mantiqiy va ma’noviy aloqadorlikni o‘rnatishdir. U nomning “ichki shaklini” yaratadi va nima uchun aynan shu nom tanlanganini izohlaydi. Shu bois, motivatsiya nominatsiya jarayonining ajralmas qismi va uning poydevori hisoblanadi; u nom berishdan avval paydo bo‘lib, qaysi belgini tanlash va uni tilda qanday ifodalash kerakligini belgilab beradi. Ushbu lingvistik hodisa, ayniqsa, yirtqich hayvonlar nomlarini o‘rganishda yaqqol namoyon bo‘ladi. Chunki yirtqichlar inson ongi uchun shunchaki fauna vakillari emas, balki kuch, xavf, omon qolish uchun kurash, mahorat va o‘ziga xos yashash tarzining yorqin timsolidir. Aynan mana shu xususiyatlar ularga nom berishda kuchli motivatsion belgi bo‘lib xizmat qilgan. Ushbu maqolaning maqsadi – yirtqich hayvonlar nomlarining lingvistik tahlili orqali ularning nominatsiya asoslarini aniqlash va nomlar zamiridagi motivatsion belgilarni tahlil qilishdan iborat. Tadqiqotda yirtqichning tashqi ko‘rinishi, hatti-harakati, yashash muhiti va oziqlanishi kabi omillar nom tanlashda qanday o‘rin tutgani ko‘rib chiqiladi.

Tilshunos olim M.M. Ginatulin motivologiyaga aniqroq ta’rif berib, uni leksikologiyaning bir qismi deb hisoblaydi.[2] Unga ko‘ra, motivologiya narsalarga nom berishda so‘zlar o‘rtasidagi aloqadorlikni hamda tilning muayyan rivojlanish bosqichida so‘zlarning motivlanganlik holati va darajasini o‘rganadi. “Nominatsiya” tushunchasi tilning ma’nodor birliklarining hosil bo‘lishi va qanday atalishi haqidagi tilshunoslik nazariyasi va metodlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Nominatsiya oddiygina biror jonzotni ko‘rsatish yoki atash jarayoni emas, balki biryo‘la uni tushunish, bilish va kommunikatsiyada qo‘llash jarayonlaridir. Shu tufayli nom qo‘yishning strukturasi kishining ongida his etilgan material – borliqning tilda ifoda etilgan shaklini aks ettiradi. Masalan, *Yaguar (Jaguar)* Janubiy Amerikaning tub aholisi tilidan olingan bo‘lib, “o‘z o‘ljasini bir sakrashda o‘ldiradigan yirtqich” degan ma’noni anglatadi. Uning o‘rtacha vazni 100 kg gacha yetadi va kuchli jag‘lari bilan hatto toshbaqa kosasini ham sindira oladi. O‘ljasini mahorat va shiddat bilan

ovlagani sababli hayvon aynan shunday deya nom olgan. Mazkur yirtqichning nom olishi uning hatti-harakati va ov qilish uslubi asosida paydo bo‘lgan. Fikrimizcha, nominatsiya – predmet yoki hodisaga shunchaki nom qo‘yish emas, balki o‘sha predmet, hodisani anglash, tushunish, uni his qilish, bilish jarayonidir. Inson biror-bir yirtqichga nom berishdan oldin u haqda tasavvurga, tushunchaga va ma‘lumotga ega bo‘ladi, ana shu tushuncha va ma‘lumotlarni jamlab, o‘sha jonzotga nom qo‘yadi. Jarayon sifatidagi nominatsiya o‘ta murakkab hodisa bo‘lib, u nomlash asoslaridan tortib uni tilda ifodalashgacha bo‘lgan barcha jihatlarni o‘z ichiga oladi. Nominatsiya asosi, nominatsiya yo‘li, nominatsiya vositalari kabi tushunchalar nominatsiya nazariyasidagi muhim tushunchalardir. Nominatsiya asosi – motivlovchi belgilarni so‘zlovchilar tomonidan umumlashtirish asosida shakllantiriladigan va yangi nomlar uchun tayanch nuqtasi bo‘lib xizmat qiladigan qoida. Masalan, yirtqichning tashqi ko‘rinishi, yashash joyi yoki ov qilish usuli unga nom berish uchun asos bo‘lishi mumkin. Nominatsiya yo‘li motivlovchi belgidan iborat bo‘lgan nominatsiya asosini amalga oshirishdir. Motivlovchi belgi bevosita, ya‘ni uni anglatadigan so‘zning asosi orqali ifodalanishi mumkin (masalan, *Fishing Cat* – “baliqchi mushuk”, uning asosiy harakatidan olingan). Ikkinchi usulda esa motivlovchi belgi boshqa, mavjud so‘z vositasida, o‘xshatish yo‘li bilan ifodalanadi (masalan, *Sea Lion* – “dengiz arsloni”, uning erkagining bo‘ynidagi yunglari va o‘kirishi arslonga o‘xshatilgani uchun shunday nomlangan).

Nominatsiya vositalarini hisobga olib, S. S. Maslova-Lashanskayaning [5] fikriga tayangan holda yirtqichlar nomlanishida asosan quyidagi usulni ko‘rishimiz mumkin: Mavjud leksik birliklar yordamida nomlash usuli: Honey Badger (asalxo‘r bo‘rsiq), Snow Leopard (qor qoplani), Black-footed Cat (qora oyoqli mushuk), Polar Bear (oq ayiq). O‘zbek tilida ham shunga o‘xshash nomlar mavjud.

Nominatsiyalar faqat leksik vositalar bilan amalga oshirilmay, balki metaforalar yordamida ham yuzaga keladi. Masalan, Wolf (Bo‘ri) – “yirtqich hayvon”, lekin odamlar orasida “yolg‘iz, mustaqil va ba‘zan xavfli odam” ma‘nosida ham qo‘llaniladi. Ingliz tilida yirtqichlar asosan quyidagi nominatsion belgilar asosida nomlanadi: (a) Yashash joyiga ko‘ra: Bu nomlar yirtqichning moslashgan muhitini va omon qolish strategiyasini ko‘rsatadi. Masalan: Snow Leopard (qorli tog‘larda yashaydi), Arctic Fox (Arktika sovuqlarida yashaydi), River Otter (daryo qunduzi), Mountain Lion (tog‘ arsloni), Sand Cat (qum mushugi); (b) Oziqlanishiga ko‘ra: Bu nomlar hayvonning asosiy ozuqa manbasini va ovchilik motivatsiyasini bildiradi. Masalan: Honey Badger (asal va hasharotlar lichinkasi bilan oziqlanadi), Fishing Cat (asosan baliq ovlaydi); (c) Rangi (kamuflyaj uchun muhim belgi): Polar Bear (qorda yashirinish uchun oq rangda), Black Bear (qora ayiq), Red Fox (qizil tulki), Brown Bear (qo‘ng‘ir ayiq), Gray Fox (kulrang tulki); (d) Tashqi ko‘rinishi va shakliga ko‘ra: Bu nomlar hayvonning o‘ziga xos jismoniy xususiyatlarini aks ettiradi. Masalan: Spotted Hyena (xoldor hyena), Striped Hyena (yo‘l-yo‘l hyena), Clouded Leopard (dog‘lari bulutga o‘xshash qoplon), Maned Wolf (bo‘ynida yoli bor bo‘ri), Spectacled Bear (ko‘z atrofidagi dog‘lari ko‘zoynakni eslatuvchi ayiq). (e) Hatti-harakatiga ko‘ra: Jaguar (“bir sakrashda o‘ldiruvchi”), Wolverine (“ochofat”, “yebto‘ymas”), Sloth Bear (“yalqov ayiq”, sekin harakati tufayli).

Motivatsiya predmetlarga nom berilayotganda ularning belgisini ifodalaydi. Nominatsiya va motivatsiya bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, motivatsiya nominatsiyadan oldin paydo bo‘ladi, ya‘ni nom berishga turtki bo‘ladi. Nominatsiya va motivatsiya jarayonida ishtirok etuvchi “nominatsion triada” – nominatsiya asosi, nominatsiya yo‘li va nominatsiya vositalari so‘zning ichki shaklida o‘z ifodasini topadi. Masalan, “Honey Badger” (Asalxo‘r bo‘rsiq) so‘zining ichki shaklida quyidagilar o‘z aksini topgan: a) Nominatsiya prinsipi – ifodalanayotgan jonzotning oziqlanishiga

ko‘ra; bevosita nominatsiya usuli. b) Nominatsiya vositalari – motivlovchi baza “honey” (asal) va “badger” (bo‘rsiq) so‘zlarining birikmasi. d) So‘zning motivatsion munosabatlari – leksik motivatsiya: bu bo‘rsiq asalni topish va yeyishga kuchli intiladi. Boshqa bir misol, “Wolverine” so‘zining ichki shaklida quyidagilar mujassam: a) Nominatsiya asosi – yirtqichning xarakteri va hatti-harakatiga ko‘ra (ochofatligi, tajovuzkorligi). b) So‘zning motivatsion munosabatlari – uning nomi qadimgi german tillarida “ochko‘z”, “yebto‘ymas” ma‘nolarini anglatgan so‘zlardan kelib chiqqan. Bu uning tinimsiz ozuqa izlashi va o‘zidan ancha yirik hayvonlarga ham hujum qilish motivatsiyasini aks ettiradi. Shunday qilib, so‘z yasovchi nominatsiya jarayonida yirtqich hayvonlarni nomlashda ularning omon qolish uchun eng muhim bo‘lgan xususiyatlari – yashash muhiti, tashqi ko‘rinishi, oziqlanishi va hatti-harakatlari asos qilib olingan. Bu esa har bir nom zamirida chuqur motivatsion belgi yotganini ko‘rsatadi.

Xulosa. Yirtqich hayvonlar nomlarining lingvistik tahlili shuni ko‘rsatadiki, bu nomlar shunchaki tasodifiy yorliqlar emas, balki har bir jonzotning omon qolish strategiyasi, xulq-atvori va yashash tarzi bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan chuqur motivlangan lingvistik birliklardir. Nom berish, ya‘ni nominatsiya jarayoni, doimo ma‘lum bir motivatsiya – nomlash uchun turtki bo‘lgan asosiy belgiga tayanadi. Demak, yirtqichlarga nom berish jarayoni inson tafakkurining tabiat hodisalarini qanday anglashini ko‘rsatadi. Inson ongi yirtqichga nom berishda uning rangini, yashash joyini yoki shaklini uning yirtqichlik mohiyati, ya‘ni omon qolish uchun kurashi bilan bog‘liq holda idrok etgan. Xulosa qilib aytganda, yirtqichlar olamidagi har bir nom – bu shunchaki so‘z emas, balki tabiatning murakkab qonuniyatlari, moslashuv va omon qolish uchun kurashning tilda aks etgan ixcham va ma‘nodor ifodasidir.

References:

1. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). – Москва: Высшая школа, 1986. – С. 718
2. Гинатулин, М. М. К исследованию мотивации лексических единиц: На материале наименований птиц: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — Алма-Ата, 1973. — 26 с.
3. Головин Б. Н. Язык и статистика. – М.: Просвещение, 1971. – 192 с.
4. Голев Н.Д. Динамический аспект лексической мотивации. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. – 252 с.
5. Маслова-Лашанская С.С. Лексикология шведского языка. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1973. – 208 с.
6. Сотникова (Гарганеева) К.В. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация: Виды наименований. – М.: Наука, 1977. – С. 190–221.
7. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language. – London: Longman, 1985. – P. 1779.
8. Yule G.U. The Statistical Study of Literary Vocabulary. – Cambridge, 1944. – P. 306.